

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

AXMEDOV Nurbaxt Kengesovich

ZAMANOVIY HARBIY MOJAROLARDA SHAHAR SHAROITIDA JANGOVAR
HARAKATLAR OLIB BORISHINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2022/OKTABR

